

РАЗДЕЛ 10 ОХРАНА ТРУДА

УДК 349.2:351.78
DOI

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

ВИТВИЦКАЯ В.В.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОРОБКА Н.С.,
магистрант
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В процессе трудовой деятельности жизнь и здоровье человека подвергается опасности. В Донецкой Народной Республике принято законодательство в сфере охраны труда, выработан механизм реализации конституционного права граждан на безопасный труд в соответствии с требованием ст. 30 Конституции Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: трудовая деятельность, охрана труда, законодательство в сфере охраны труда, безопасные условия труда, безопасность жизнедеятельности.

VITVITSKAYA V.V.,
Candidate of Law, Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Administrative Law
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,

KOROBKA N.S.,
Master's student
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

In the course of work, a person's life and health are at risk. The Donetsk People's Republic has adopted legislation in the field of labor protection, developed a mechanism for implementing the constitutional right of citizens to safe work in accordance with the requirement of Article 30 of the Constitution of the Donetsk People's Republic.

Keywords: labor activity, labor protection, legislation in the field of labor protection, safe working conditions, life safety.

Актуальность. Основой существования человека является его трудовая деятельность. На трудовую деятельность на производстве, в быту приходится не менее полжизни человека. Именно в процессе трудовой деятельности жизнь и здоровье человека подвергается опасности. Промышленное производство характеризуется наибольшим уровнем опасности для работающих, так как современное производство насыщено множеством разнообразных энергоёмких технических средств.

В Донецкой Народной Республике принято законодательство в сфере охраны труда работников организаций, предприятий и учреждений. Выработан механизм реализации конституционного права граждан на безопасный труд в соответствии с требованием ст. 30 Конституции Донецкой Народной Республики [1]. В том числе на законодательном уровне определено содержание права работников на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, установлен круг обязанностей работодателей в сфере охраны труда.

Охрана труда на законодательном уровне рассматривается как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. Она включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, закреплённые в различных отраслях права Донецкой Народной Республики.

Положения ч. 3 ст. 30 Конституции ДНР, гарантирующей каждому право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, берут свое начало из многочисленных международно-правовых норм. Так, право работника на условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, закреплёно в ст. 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах [2].

Актуальность повышения уровня безопасности работы на производстве сегодня очевидна. Самой высокой ценностью всегда является человек, его жизнь и здоровье. Ни размер заработной платы, ни уровень рентабельности предприятия, ни ценность производимого продукта не могут служить основанием для

пренебрежения правилами безопасности и оправданием существующих угроз жизни или здоровью работающего человека.

Постановка задачи. Согласно данным Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики всего за I квартал 2020 года на предприятиях, организациях и учреждениях, зарегистрированных в Донецкой Народной Республике, произошло 163 несчастных случая, в результате которых пострадало 164 человека, 15 человек погибло [3].

Важнейшей составляющей производственного процесса и первоочередной задачей работодателя вне зависимости от формы собственности является охрана труда. Работодатель всегда должен помнить, что он несет ответственность за жизнь и здоровье своих работников. В связи с этим в Донецкой Народной Республике уделяется пристальное внимание соблюдению мер безопасности

Анализ последних исследований и публикаций. Целью охраны труда является достижение такого уровня трудовых отношений, при котором работник в полной мере ощущал бы свою защищенность с точки зрения права. Кроме того, работник является ответственным за соблюдение норм и требований в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Одной из основных задач охраны труда является минимизация воздействия на работников вредных и опасных факторов производства. На условия труда каждого работника влияют факторы среды и трудового процесса. Условия на производстве должны соответствовать установленным нормам безопасности жизнедеятельности и охраны труда, так как от этого зависит как здоровье, так и работоспособность работающих.

Цель статьи. Формирование государственности в Донецкой Народной Республике подразумевает становление законодательной базы системы безопасности в трудовой деятельности. Изучение основ законодательства в сфере охраны труда и безопасности условий труда позволит усовершенствовать уже существующие правовые нормы, устраняя имеющиеся пробелы.

Изложение основного материала исследования. Одной из основных целей охраны труда в современном обществе является достижение такого уровня трудовых отношений, при которых была бы достигнута возможность полностью обеспечить безопасный уровень деятельности.

Основной причиной производственных аварий, травм, несчастных случаев и профессиональных заболеваний является несоблюдение требований безопасности на производстве, незнание работником техногенных опасностей и методов защиты от них.

Кодекс законов о труде (далее КЗоТ) и Закон Донецкой Народной Республики «Об охране труда» устанавливают определенные требования по обеспечению безопасных и благоприятных условий трудовой деятельности [4; 5]. Согласно законодательству данные требования обязаны выполняться в полном объеме. За нарушения условий охраны труда установлена юридическая ответственность. Правовые санкции грозят и работодателю, если на предприятии не соблюдаются юридические нормы и правила охраны труда. Санкции в отношении работодателя, не соблюдающего нормы и правила охраны труда на предприятии, регулируются Законом Донецкой Народной Республики «Об охране труда» (ст. 48 Закона) [5].

В соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики виновные лица в нарушении безопасности труда привлекаются к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности. Предусмотрена ответственность за нарушение законодательства и других нормативных правовых актов об охране труда, за создание препятствий деятельности должностных лиц государственного органа исполнительной власти в области безопасности и охраны труда на производстве, а также представителям профсоюзов, их организаций и объединений. Юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с законодательством использует наемный труд, не освобождается от устранения обнаруженных нарушений в области охраны труда в определенные законом сроки. Уплата штрафа за выявленные нарушения не освобождает предприятие от выполнения обязательств по выявлению и исключению причин, лежащих в основе нарушения безопасности труда.

Дисциплинарная ответственность, установленная Кодексом законов о труде (ст. 147 КЗоТ), предусматривает такие виды наказания, как выговор и увольнение.

Трудовое законодательство Донецкой Народной Республики предусматривает ответственность за нарушение охраны труда и невыполнение предписаний (распоряжений) должностных лиц органов исполнительной власти по надзору за охраной труда.

Материальная ответственность характерна как для работника, так и владельца предприятия.

В ст. 130 КЗоТ отмечается, что работники несут материальную ответственность за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации за нарушения возложенных на них обязанностей, в том числе и в результате нарушения правил охраны труда. Материальная ответственность устанавливается только за прямой действительный ущерб и при условии, что такой ущерб причинен предприятию противоправными действиями (бездействием) работника [4].

Материальная ответственность может быть наложена независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

Владелец предприятия (учреждения) или уполномоченное им лицо (орган) несет материальную ответственность за причиненный вред работнику независимо от наличия вины. Исключение составляет причинение вреда работнику вследствие действия непреодолимой силы или умысла самого потерпевшего. Убытки в связи с нарушениями охраны труда могут включать в себя возмещение потерпевшему лицу утраченного им заработка. Кроме того, предусмотрена выплата единовременного пособия для потерпевшего. Владелец предприятия (учреждения) может понести дополнительные расходы на лечение потерпевшего, его протезирование, если пострадавший остался жив, а также на виновного субъекта могут быть возложены расходы по погребению в случае смерти потерпевшего и выплата единовременного пособия на семью и на иждивенцев.

Кодекс об административных правонарушениях определяет, что нарушение требований законодательных и других нормативных актов об охране труда влечет за собой наложение штрафа как на работников, так и на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и граждан – субъектов предпринимательской деятельности [6].

Стоит обратить внимание на то, что административная ответственность за правонарушения, предусмотренные КоАП, наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут за собой уголовной ответственности. Уголовная ответственность наступает за нарушения лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению требований по охране труда, если они повлекли по

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 148 УК ДНР) [7].

Важным мероприятием в сфере охраны труда на предприятии, организации, учреждении является проведение инструктажей по соблюдению охраны труда, которые работодатель обязан проводить ежедневно для всех работающих лиц.

Важным аспектом мероприятий по охране труда является обеспечение безопасности труда. Безопасность труда следует рассматривать как требования, которые обеспечивают безопасные условия труда и регламентируют поведение работников во время своей работы. Требования по безопасности труда регламентируются законодательными актами, нормативно-техническими и проектными документами, правилами и инструкциями, выполнение которых для работников и их работодателей являются обязательными для исполнения [5].

Законодательство Донецкой Народной Республики требует от работодателей создание безопасных условий труда, под которыми понимается такое состояние условий труда, при которых воздействие на работающего опасных и вредных производственных факторов исключено или воздействие вредных производственных факторов не превышает предельно допустимых значений.

Важное место на производстве уделяется организации гигиены и безопасности труда. Организация гигиены и безопасности труда начинается на производстве с назначения лица, ответственного за данный сектор. Ответственным лицом проводится предварительная работа, в ходе которой планированию уделяется важное значение. Составляются соответствующие программы по управлению безопасностью труда на предприятии, разрабатывается стратегия и план внутреннего контроля. В ходе контроля проводится анализ имеющихся рисков, что позволяет провести профилактические мероприятия по минимизации обнаруженных рисков. Вся проводимая работа в сфере охраны труда подлежит документированию. По каждому выявленному нарушению составляется акт. Ответственное лицо за обозначенный период составляет отчет, с которым знакомятся работники [8, с. 116-117].

Работодатель, преследуя цель создания надлежащих условий труда для своих работников, уделяет внимание организации их рабочего места. Рациональная организация рабочего места

учитывает оптимальную его планировку, степень механизации и автоматизации, выбор рабочей позы человека и расположение органов управления, инструментов, материалов. Оптимальная планировка обеспечивает удобство при выполнении работ, экономию сил и времени рабочего, правильное использование производственных площадей, обеспечение безопасных условий работы.

Для нормальной работы необходимо обеспечить комфортные климатические условия на рабочих местах для производственного персонала, допустимые уровни шума и вибраций, высококачественное естественное и искусственное освещение. Нарушение требований правил и норм, предъявляемых к рабочему месту, отрицательно влияет на производительность труда и может быть причиной профессиональных заболеваний и производственного травматизма.

Основным направлением в области создания безопасных условий труда является профилактика причин и предупреждение условий возникновения опасных ситуаций. Ответственность за создание безопасной производственной среды несет руководитель предприятия. Организация безопасности труда на предприятии направлена на предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, сохранение работоспособности и обеспечение удовлетворенности работников.

На уровне предприятия надлежащая организация безопасности труда означает сокращение расходов, связанных с освобождением работников от трудовых обязанностей по болезни и повышение эффективности производства.

Работодатель обязан проводить работу по профилактике производственного травматизма. Под производственной травмой понимается повреждение организма человека и потеря им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на производстве. Под производственным травматизмом следует понимать повторение несчастных случаев, связанных с производством [9, с. 123]. Администрация предприятия несет ответственность только за несчастные случаи, связанные с производством. Если же вред здоровью работника явился следствием не только отсутствия безопасных условий труда на предприятии, но и грубой неосторожностью самого работника,

либо нарушение им правил внутреннего распорядка, то устанавливается смешанная ответственность.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Государство проявляет заботу о здоровье работников в процессе трудовой деятельности, поскольку современный труд сопряжен с воздействием на работающего многих вредных производственных факторов. Объективной основой существования законодательства об охране труда выступает интерес работников, работодателей и государства в сохранении здоровья работником на протяжении всей его трудовой деятельности. Законодательство об охране труда направлено на защиту работников от возможных производственных вредностей, на сохранение их трудоспособности, на предотвращение производственного травматизма. Законодательство способствует реализации права на труд с учетом неблагоприятных условий труда, физиологических особенностей организма работников. Поскольку все мероприятия по охране труда регулируются нормами права, то в юридическом смысле охрана труда представляет собой правовой институт, имеющий межотраслевой характер. Законодательство об охране труда Донецкой Народной Республики представляет собой систему норм различной отраслевой принадлежности (трудовое, административное, уголовное право, право социального обеспечения и др.), регулирующих специальные мероприятия по охране здоровья граждан в процессе их трудовой деятельности.

Ответственность, предусмотренная институтом охраны труда, распространяется как на работодателей, так и на всех работающих у них граждан. Правовое регулирование охраны труда, государственная политика в этой сфере строятся на основе ряда принципов: приоритет охраны жизни и здоровья работника перед экономическими интересами работодателя и государства; социальное страхование риска утраты трудоспособности и трудового дохода от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ractecon.shtml

3. О выполнении плана работы Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ДНР // Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cutt.ly/8yShgld>

4. Кодекс Законов о труде Украины: научно-практический комментарий. – 4-е изд., доп. и перераб. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 736 с.

5. Об охране труда: Закон Донецкой Народной Республики, принят 20 апреля 2015 г. № 31-ІНС (с изменениями, внесенными от 12.04.2019 г. № 29-ІНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-ohrane-truda/>

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях, введенный в действие Постановлением Верховного Совета Украинской ССР от 07.12.1984 г. № 8074-10, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу от 19.11.2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418317

7. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики: принят 19 августа 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovno-go-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

8. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности в вопросах и ответах / В.С. Алексеев, Е.О. Мурадова, И.С. Давыдова. – М.: ТК Велби, 2006. – 208 с.

9. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. / Э.А. Арустамов. – М.: Дашков и Ко, 2003. – 395с.